

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Хайруллаева Дилбар Абдусаматовна

Докторант Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: dilbar.khayrullaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884944>

Аннотация: В статье обосновывается тезис о том, что расширение и углубление межэтнического и межконфессионального взаимодействия является актуальной проблемой для глубокого и всестороннего анализа. Рассматривая вопросы стабилизации межэтнические отношений в регионе Центральной Азии отмечается, что, несогласованные границы являются одной из самых больших проблем Ферганской долины. Указывается, что крайне актуальным является коррелирование этнической политики государств региона, соответствующих правовых основ с основополагающими универсальными и региональными стандартами, касающихся обеспечения и защиты прав меньшинств принятых в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, СЕ и др. авторитетных международных организаций.

Ключевые слова: межэтническое и межконфессиональное взаимодействие, коррелирование этнической политики государств региона, обеспечения и защиты прав меньшинств, стабилизация межэтнических отношений.

Аннотация: мақола миллатлараро ва динлараро ўзаро алоқаларни кенгайтириш ва чуқурлаштириш чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилиш учун долзарб муаммо эканлиги ҳақидаги тезис асослангади. Марказий Осиё минтақасида миллатлараро муносабатларни барқарорлаштириш масалаларини кўриб чиқиш, номувофиқ чегаралар Фарғона водийсининг энг катта муаммоларидан бири экани қайд этилади. Минтақа давлатларининг этник сиёсатини, тегишли ҳуқуқий базани БМТ, ЕХҲТ, МДҲ, идоралар ва бошқалар доирасида қабул қилинган озчилик ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш бўйича асосий универсал ва минтақавий стандартлар билан боғлаш жуда долзарб эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: миллатлараро ва динлараро ўзаро муносабатлар, минтақа давлатларининг этник сиёсатининг ўзаро боғлиқлиги, озчиликларнинг

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

хуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш, миллатлараро муносабатларни барқарорлаштириш.

Abstract: The article substantiates the thesis that the expansion and deepening of interethnic and interfaith interaction is an urgent problem for a deep and comprehensive analysis. Considering the issues of stabilization of interethnic relations in the Central Asian region, it is noted that inconsistent borders are one of the biggest problems of the Fergana Valley. It is indicated that it is extremely relevant to correlate the ethnic policy of the states of the region, the relevant legal framework with the fundamental universal and regional standards concerning the provision and protection of minority rights adopted within the framework of the UN, OSCE, CIS, CE, etc. reputable international organizations.

Keywords: interethnic and interfaith interaction, correlation of the ethnic policy of the states of the region, ensuring and protecting the rights of minorities, stabilization of interethnic relations.

Вопросы этнической политики и межэтнических отношений имеют для региона Центральной Азии (ЦА) особое значение, в силу многообразия представленных этносов. Все историческое богатство и уникальность культур и языков народов составляет общее достояние как региона, так и человечества.

Расширение и углубление межэтнического и межконфессионального взаимодействия является актуальной проблемой для глубокого и всестороннего анализа. Само положение ЦА – на стыке великих мировых цивилизаций – предопределило ее уникальную роль в межцивилизационном диалоге, в обмене культурными ценностями, в развитии человеческих обществ, народов, государств. Эта роль принадлежала региону тысячелетиями, в его истории нашло свое отражение все многообразие этнических, культурных, конфессиональных процессов. Открытая и обширная зона ЦА диктовала взаимодействие и пересечение различных культур, племен, этносов, конфессий, кочевого и оседлого населения. На современной территории ЦА пересекались разные этнические группы (тюрки, иранцы, арабы, монголы, индийцы, китайцы, славяне и т.д.) и конфессии (традиционные верования, зороастризм, тенгрианство, буддизм, иудаизм, христианство, ислам и т.д.).

Народы современной ЦА унаследовали от прошлого большое разнообразие культур, традиций, конфессий. Проживающие на территории региона представители почти полутораэта этнических групп

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

образуют уникальную культурную мозаику, сочетающую азиатские и европейские компоненты. История ЦА полна примеров интенсивного и продуктивного межэтнического, межконфессионального межцивилизационного диалога, взаимодействия, социокультурного взаимопроникновения, толерантных отношений. Центральная Азия в различные периоды своей непростой истории входила в состав многих полиэтнических государств: Ахеменидской державы, Греко-Македонского царства, Кушанской империи, Тюркского каганата, Арабского халифата, государств Саманидов, Караханидов, Каракитаев, Чингизидских государств, державы Амира Темура, Темуридских государств, Российской империи, СССР, представлявших собой различные модели синтеза и симбиоза, включавшего в себя разные этносы, культуры, религии.

В последние годы межнациональные отношения в ЦА характеризуются нестабильностью, что объясняется, причинами как объективными или историческими, так и, субъективными или политическими.

В современной ЦА в целом удалось сохранить стабильность в межэтнических отношениях, по сравнению с другими регионами бывшего Союза. Это обусловлено целым рядом факторов: традиционной полиэтничностью и поликультурностью региона, привычкой жить в мире и согласии с соседями, устойчивостью политического руководства, всей совокупностью экономических, политических, исторических, духовных, социальных особенностей.

Большая проблема региона ЦА, как и всего постсоветского пространства - этнизация понятия нации. Если во всем мире нация — это прежде всего гражданское сообщество, согражданство, то на постсоветском вопросе нация - это прежде всего этнос. Хотя общеизвестно, что все народы ЦА сформировались на полиязыковой, полиантропологической, поликультурной основе. Абсолютизация этничности порождает проблему взаимоотношения «коренных» и «некоренных» народов, хотя в условиях ЦА ни один из титульных этносов не может быть признан некоренным в соседнем государстве, поскольку это противоречило бы исторической истине. В этом случае лучше говорить не о диаспорах, а об ирредентах.

Об этом писала известный казахский исследователь Г.М. Мендикулова: «В современной политической науке под термином ирредента, или невоссоединенные нации подразумеваются этнические меньшинства, населяющие территорию, смежную с государством, где доминируют их соплеменники. За пределами своей страны невоссоединенные нации (в

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

отличие от диаспор, которые создаются путем миграции этнических групп в другие страны, не являющиеся их исторической родиной) оказались вследствие завоеваний (покорений), аннексии, спорных границ или комплекса колониальных моделей» .

При таком подходе центрально-азиатские диаспоры есть в основной своей массы ирреденты, т.к. проживают на исторически «своих» землях. На большей части Центральной Азии этносы расселены чересполосно, есть целые регионы традиционно компактного проживания двух, трех и более этносов. Так, территория Каракалпакстана является зоной традиционного расселения каракалпаков, узбеков, казахов и туркмен. Зонами совместного узбекско-казахского проживания традиционно являются регионы Южного Казахстана (Южно-Казахстанская, Джамбульская области), Северного и Центрального Узбекистана (Ташкентская, Навоийская, Джизакская, Сырдарьинская области).

Ферганская долина (три области в Узбекистане, три области в Кыргызстане, Согдийская область Таджикистана) традиционно заселена узбеками, таджиками, кыргызами и т.д.

Помимо этого, несогласованные границы были одной из самых больших проблем Ферганской долины . Соседние страны, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, пытались решить их десятилетиями, но безуспешно. Отсутствие четкой границы приводило к конфликтам местного населения из-за воды и пахотных земель и стычкам, иногда с применением оружия. Другой проблемой региона были анклавов, одних государств на землях других. От родных стран их отделяют несколько километров чужой территории и множество транспортных, логистических и геополитических проблем.

Сегодня в Центральной Азии восемь анклавов. Они принадлежат Таджикистану, Кыргызстану и Узбекистану. Появились анклавов благодаря политике советской власти, когда Ферганскую долину поделили без учета национального состава приграничных территорий. Получилось, что села одних республик, оказались внутри других. Во времена СССР больших проблем с анклавов не было: границы были номинальными, а государство единым. Но после обретения независимости между странами выросли пограничные столбы и введен визовый режим, а кишлаки-анклавов оказались в заложниках у географии.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Переговоры по спорным участкам границ и, в частности, по анклавам Центральной Азии длятся уже 30 лет. За это время к значительным успехам власти стран так и не пришли.

На динамику и характер этнической политики государств все большее влияние оказывают общепризнанные нормы международного права, устанавливающие базовые критерии прав человека и целых народов. Однако, проведение справедливой и эффективной этнической политики невозможно вне учета конкретных социальных, политических, экономических, исторических условий, определяющих положение этнических групп в обществе. Политика не может быть ориентирована на мнимое или формальное равенство этносов. В условиях полиэтничного государства эффективна только многовариантная этническая и языковая политика. Верховный Комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств еще на рубеже веков принял решение об изучении положения дел с этноязыковыми правами во всех странах-участницах ОБСЕ.

При соблюдении этноязыковых прав каждое государство, сообразно конкретным условиям, решает свои специфические задачи, но при этом по отношению к меньшинствам выработались некоторые общие стандарты проведения этноязыковой политики. В этом плане некоторые из государств разработали специальные меры, направленные на защиту и развитие миноритарных языков, используемых на их территориях. Проблемы же возникают тогда, когда при помощи законодательных актов или любых других действий, правительства ограничивают возможность лиц, принадлежащих к меньшинствам, говорить на родном языке.

Международное право предоставляет этническим меньшинствам целый ряд неотъемлемых прав на использование родного языка, которые не могут быть ограничены государствами ни при каких условиях. Важно то, что очерчены общие контуры этих прав в целом ряде важнейших документов, среди которых особое место принадлежит Документу Копенгагенской встречи Конференции по человеческому измерению, состоявшейся в 1992 г.

На практике государства могут защищать данные права, используя множество различных подходов. Так в рамках ОБСЕ были разработаны рекомендации по содействию участию лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в числе которых, Гаагские рекомендации "О правах национальных меньшинств на образование" (1996 г., октябрь), Ословские рекомендации "О правах национальных меньшинств в на

ITALY

ITALY

использование языка" (1998 г., февраль), Лундские рекомендации "Об эффективном участии национальных меньшинств в общественно-политической жизни" (1999 г., сентябрь), Варшавские рекомендации "Способствующие участию национальных меньшинств в избирательном процессе" (2001г., январь), рекомендации "Об использовании языков меньшинств в вещательных компаниях" (2003г., октябрь), рекомендации "по вопросам политической деятельности в многонациональном обществе" (2006г., февраль), Большанские рекомендации "О национальных меньшинствах в межгосударственных отношениях" (2008 г., июнь), Люблянские рекомендации "По интеграции различных общин" (2012 г., март), Грацские рекомендации "По обеспечению справедливости правосудия для этнических меньшинств (2017 г., октябрь), Таллинские рекомендации об правах этнических меньшинств в цифровом мире и СМИ (2019г., май).

Демографические характеристики каждого отдельного государства сильно отличаются в плане количества лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, общего числа миноритарных групп, степени компактности их расселения и т.д. Можно легко выделить целый набор типологически несхожих ситуаций - от многоязыковых государств, где языковые группы не рассматриваются в качестве этноменьшинств, до государств, имеющих лишь малое количество лиц, принадлежащих к этноменьшинствам, или, таких, где численность миноритарных групп составляет значительную долю населения (к ним относится Узбекистан – 20 %). Государства существуют в различных социально-экономических условиях, а это, в свою очередь, может оказывать существенное влияние на их возможности в проведении государственной политики в этнической сфере.

Анализ этнической политики государств ЦА позволяет отметить следующие особенности:

Во-первых, зачастую органы власти и управления стран региона не полностью владеют информацией о международно-правовых стандартах в этнической сфере. Вполне вероятно, что МИДы осведомлены о соответствующих нормах, но в силу разных причин законодательные и правоохранительные органы не всегда знакомы с ними. Надо особо отметить то, что международные стандарты являются результатом компромисса, достигнутого между большинством государств и призваны прежде всего защищать права лиц, принадлежащих к меньшинствам, но

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

при этом они сформулированы достаточно гибко, дабы учитывать социально-экономические возможности каждого отдельного государства. Во-вторых, анализ этнополитики государств показывает, что более действенных результатов добиваются те правительства, которые проводят соответствующие мероприятия в рамках специального законодательства. Принятие правоохранных мер защиты прав меньшинств делает перспективу их нарушения менее вероятной и способствует полномасштабной реализации международных стандартов. В-третьих, важным является поддержание регулярных и тесных контактов государственных органов с представителями меньшинств. Надо отметить, что применение многих международно-правовых норм, ставится в зависимость от реальных нужд меньшинств. Соответственно, государства должны быть полностью информированы о проблемах всех малочисленных этнических групп, проживающих на их территории. В некоторых странах созданы специальные правительственные структуры, осуществляющие своеобразный мониторинг за состоянием дел меньшинств.

Но, как представляется, во многих государствах меньшинства не имеют возможности непосредственного доступа к органам государственной власти и управления. Следовательно, у правительств отсутствуют каналы осуществления обратной связи с меньшинствами, что в итоге препятствует их деятельности по реализации языковых стандартов. Например, при отсутствии информации о количестве школ, газет, журналов на языках меньшинств, других проблемах их реального бытия, невозможно адекватно оценивать реальные нужды указанных групп населения.

В-четвертых, крайне актуальным является коррелирование этнической политики государств региона, соответствующих правовых основ с основополагающими универсальными и региональными стандартами, касающихся обеспечения и защиты прав меньшинств принятых в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, СЕ и др. авторитетных международных организаций.

